

ALISHER NAVOIY ASARLARINI TADQIQ ETISH METODIKASI

Nasiba Jumayevna Yarashova

Navoiy innovatsiyalar universiteti professori v.b., f.f.d. DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064738>

Annotatsiya. Umumta'lim maktablarida Alisher Navoiy hayoti va ijodiga har bir sinfdan ma'lum soatlar ajratilgan hamda o'qitilib kelinadi.

Kalit so'zlar. munozara, teran mulohazalar, o'zgacha tafakkur, matn ustida ishlash.

Hazrat Navoiyning ijodiy merosi benihoya ulkan xazina, undan bahramand bo'lishni istagan har bir inson, o'ziga kerakli tushuncha yoki ozuqani olarkan, g'avvos suvga sho'ng'ib, qimmatbaho marvaridni topgandek zavqlanadi. Shuning uchun bo'lsa kerakki, biz bu ma'naviy boylikka bot-bot murojaat qilaveramiz. Biyron tilchalari bilan "G'urbatda g'arib..."ni aytgan bolakay, yoki "Orazin yopqoch...", "Topmadim"ni maromiga yetkazib o'qiyotgan o'g'il-qizga qarab turib, bobokalonimiz ijodining sirli olami maktab o'quvchilarini ham sehrlab qo'ygani, yosh avlodning buyuk siymoga bo'lgan cheksiz hurmatini his qilamiz.

So'z badiiyati qonun-qoidalari, nodir asarlar muhokamasi va talqinini o'zida jamlagan adabiyot saboqlarini Navoiy ijodisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-11-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan adabiyot darsliklarining har birida Navoiy ijodini o'rganishga keng o'rin berilgan. Mashg'ulotlarda shoirning betakror lirikasidan tortib, epik asarlaridan berilgan parchalar matni ustida qizg'in bahs - munozara, teran mulohazalar, o'zgacha tafakkur o'z ifodasini topadi.

Buni qarangki, murakkab grammatik qoidalar, izohlardan voz kechib, tilimizning jozibasini o'zida aks ettirgan so'zlar ma'nosini anglash va ulardan zavqlanish, nutqda to'g'ri qo'llash, o'z qarashlari asosida mustaqil matn yaratish, erkin muloqotga kirishishni pirovard natijaga aylanishini ko'zlayotgan bugungi ona tili ta'limi darslarida ham Navoiy ijodining go'zal namunalarini tahlil qilamiz. Fikrimizni umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan ona tili darsligi tasdiqlaydi. Darslikda benazir ijodkorning "Muhokamat ul-lug'otayn", "Lison ut-tayr", "Majolis un-nafois" kabi asarlaridan ma'lum bir parchalar keltirilgan bo'lib, mustahkamlash darsi sifatida ajratilgan "Matn va lug'at bilan ishlash" mashg'ulotlarida mumtoz matnning ushbu mazmundor namunalari tahlilga olinadi.

"Lison ut-tayr"ning "Talab vodiysi" qismidan keltirilgan matnni o'rganish biroz murakkab jarayonni yuzaga keltiradi:

Har dam anga yuz **malomat** yuzlanur,
Har nafas ming sa`b **holat** yuzlanur...
Ranj-u **ko`shish** sanchibon jismingga **nesh**,
Dardi noyob aylabon joningni **resh**...

O`quvchiga matn mohiyatini tushunarli tarzda yetkazish o`qituvchidan mashg`ulot uchun qiziqarli metodlarni tanlashni taqozo etadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o`quvchi yoshiga mos tarzda va kerakli o`rinda qo`llash ta`lim samaradorligiga ijobiy ta`sir ko`rsatadi. Matn ustida ishlash undagi lug`at so`zlarni o`rganishdan boshlanadi. Shu o`rinda "SMS-xabarnoma" usulidan foydalanish yaxshi natija beradi. Darsda o`rganilishi lozim bo`lgan so`zlar sinf telegramm guruhiga xabarnoma shaklida joylashtiriladi. Bilamizki, kitobni o`qishni xohlamagan bola ham, telegramdagi yangilikni kuzatadi:

malomat - malol kelish, og`rinish
afgor - xor bo`lish, ezg`in holatga tushish
sa`b - qiyin, og`ir
mi`od - muddat, ijro vaqti
ko`shish - sa`y-harakat
nesh - nish, tig`

resh - yara, jarohat

solik - komillik yo`lidagi kishi

takbiri fano - o`tkinchi dunyo uchun haqni

ulug`lash

Kutilgan natija: o`quvchilarning barchasi yangi so`zlarni o`qiydi, imlosini o`rganadi, keyingi darsda erkin qo`llaydi, xatosiz yozadi. Bu usul ota-onalar bilan hamkorlikda olib borilsa, yanada ko`proq samara beradi.

"FSMU" **interfaol usuli** ham matn ustida ishlash davomida o`rganilganlarni qayta hikoya qilish va asoslash imkonini beradi. Shu o`rinda sinf kichik guruhlarga bo`linadi, o`qituvchi "FSMU" texnologiyasining 4 bosqichi yozilgan katta formatdagi qog`ozni tarqatadi.

F- fikringizni bayon eting

S- fikringizni bayoniga sabab ko`rsating

M- ko`rsatilgan sababingizni asoslovchi misol keltiring

U- fikringizni umumlashtiring.

Namuna

Vazifa: “Lison ut-tayr” asaridagi hikoyat mazmuni haqida soʻzlang.

F- hikoyatda majoziy tushuncha ifodasi namoyon boʻlmoqda.

S-bogʻbon siymosi bugungi kunda bilimsizligi, uquvsizligi natijasida jamiyatga foydasi tegmay, aksincha ziyon yetkazayotgan insonlar tasviri aks etgan.

M- agar inson bilimni mukammal egallasa, uning orqasidan oʻziga daromad oladi, xalqqa ham foydasi tegadi. Kishi ilmsiz boʻlsa, qoʻlidan bir foydali ish kelmaydi, oxiri qilgan xatolari oʻziga ham, atrofdagilarga ham ziyon yetkazadi.

U- shunday bilim egallashimiz lozimki, kelajakda bilimsizlik hayotimizga daxl qilmasin.

Kutilgan natija: mushohadalar oʻquvchilarning ogʻzaki nutqini oʻstiradi, erkin fikrlash koʻnikmasini rivojlantiradi.

“Ekspress – test” usuli darslikdagi 141-topshiriqni bajarishda qoʻl keladi.

141-topshiriq. Matndan –ustunga olingan soʻzlarning maʼnosini 2-ustundagi izohlar orasidan aniqlab, lugʻat daftaringizga koʻchiring va yod oling.

1)shajar	a)meva
2)parkov	b)daraxt
3)farah	d)oʻyish quroli
4)anborkashligʻ	e)hazar qiluvchi
5)ahbob	f)egallagan, kirishgan
6)mujtanib	g)xas-xashaktashuvchilik
7)murtakib	h)saodat
	i)doʻst

Yechim:1-b, 2-d, 3-h, 4-g, 5-i, 6-e, 7-f.

Kutilgan natija: bu usul egallagan bilimlarning amalda qoʻllash imkonini beradi, oʻquvchilar amaliy bajargan ishlarini xotiraga muhrlaydilar.

Zamonaviy pedagogik texnologiya usullari yordamida oʻrganilgan mumtoz matnlar oʻquvchilar qiziqishini oshiradi, murakkab matnlarni samarali oʻzlashtirish imkonini beradi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, bashariyatning aql-idroki tarixni yaratuvchanlik, kashfiyotlar bilan boyitadi, tamaddunning yangi bosqichlarida yoʻl ochib beradi. Bu borada buyuk mutafakkir Mir Alisher Navoiyning xizmatlari beqiyos ekanligi, oʻlmas falsafiy gʻoyalari bilan kelgusi avlodlar, xalqlar, millatlar kamoloti uchun yana koʻp va xoʻp xizmat qila oladi.

Adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lugʻati. 4 tomlik. 3-tom. / E.Fozilov tahriri ostida / – Toshkent, 1985. – B.179

2. Qodirov M., Neʼmatov H., Abduraimova M., Sayfullayeva R., Mengliyev B. 8-sing ona tili darsligi. – Toshkent: Choʻlpon, 2019. Mashqlar ushbu darslikdan olingan.

3. Рабочая концепция одаренности/ Науч. ред. В.Д.Шадрикова. – М., 2002. – С.94.
4. То‘хliyev В., Shamsiyeva М., Ziyodova Т. О‘zbek tili о‘qitish metodikasi. -Т., 2006. – Б.89.
5. G‘ulomov А., Qobilova В. Nutq о‘stirish mashg‘ulotlari: О‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma. – Т.: О‘qituvchi, 1995. – В.164.

